

Estudio de salud familiar: Relación de obesidad con ansiedad leve como factor de riesgo

Martin Eduardo Rodríguez Juárez, Itzayana Noemy Reyes Hernández, Santiago Óscar Pazarán Zanella, Berenice Morales Canto, Letty Ordeñana Xicoténcatl

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

La familia RC, residente en Puebla, está integrada por Laura (42 años), Eduardo (42 años) y sus dos hijos de 8 y 3 años. Laura y Eduardo se conocieron en la universidad mientras estudiaban Trabajo Social, iniciando una relación basada en el respeto y la comunicación. Tras ocho años de noviazgo, se casaron en 2010 y enfrentaron su primer reto al mudarse lejos de sus familias, lo que los obligó a fortalecer su vínculo y asumir nuevas responsabilidades. Ambos lograron estabilidad laboral en 2013, lo que permitió planear la llegada de sus hijos en 2016 y 2021, etapas que trajeron alegría, pero también desafíos, como la ansiedad de Laura y la preocupación económica ante el segundo embarazo. Actualmente, la familia presenta una estructura funcional y roles bien definidos, con distribución equitativa de tareas del hogar. Eduardo padece Dt2 controlado, mientras Laura enfrenta obesidad grado I y ansiedad leve relacionada con la alimentación emocional. Los hijos están sanos, aunque tienen predisposición genética a enfermedades crónicas. La evaluación familiar muestra cohesión emocional y funcionalidad normal, aunque existen desafíos en la comunicación y satisfacción conyugal. Entre los factores de riesgo destacan el sedentarismo, las enfermedades crónicas y la obesidad; como factores protectores sobresalen la estabilidad económica y el apoyo familiar. El plan de intervención incluyó terapia de pareja, manejo de ansiedad y hábitos saludables. Tras 10 sesiones, la familia mostró avances en cohesión, autocuidado y comunicación. El pronóstico es reservado pero favorable, gracias al compromiso y la participación activa de todos los miembros.

Abstract

The RC family, living in Puebla, consists of Laura (42), Eduardo (42), and their two young sons. Laura and Eduardo met at university while studying Social Work, beginning a relationship based on respect and open communication. After eight years of dating, they married in 2010 and faced their first major challenge when they moved away from their families, forcing them to strengthen their bond and take on new responsibilities independently. Both achieved job stability in 2013, which allowed them to plan for their children, born in 2016 and 2021—moments that brought both joy and challenges, such as Laura's anxiety and economic concerns during her second pregnancy.

Currently, the family is functional, with well-defined roles and an equitable distribution of household tasks. Eduardo has controlled DT2 and hypertension, while Laura faces grade I obesity and mild anxiety related to emotional eating. The children are healthy but have a genetic predisposition to chronic diseases. Family assessment shows emotional cohesion and normal functionality, though the couple faces challenges in communication and marital satisfaction. Risk factors include a sedentary lifestyle, chronic illnesses, and obesity; protective factors are economic stability and family support. The intervention plan included couple's therapy, anxiety management, and healthy habits for all members. After ten sessions, the family showed improvements in cohesion, self-care, and communication. The prognosis remains reserved but favorable, thanks to the commitment and active participation of all members.

Palabras Clave: Familia, Comunicación, Enfermedades crónicas, Plan de intervención, Cohesión emocional

Keywords: Family, Communication, Chronic diseases, Intervention plan, Emotional cohesion

1. INTRODUCCIÓN

En el primer nivel de atención, los médicos familiares ejercemos un rol central en el abordaje clínico, diseñando estrategias terapéuticas individualizadas que integran al paciente y su sistema familiar. Utilizamos instrumentos validados para evaluar la funcionalidad familiar, lo que nos permite identificar oportunamente riesgos psicosociales, dinámicas disfuncionales o factores protectores. Esta mirada sistémica orienta intervenciones dirigidas a: mantener la funcionalidad familiar cuando está preservada, manejar factores de

riesgo modificables o abordar diagnósticos familiares establecidos, “elementos críticos para el éxito terapéutico de cualquier condición de salud” [1,2].

2. MOTIVO DE LA CONSULTA

Paciente femenina de 42 años, trabajadora social, acude a consulta por preocupación principal sobre incremento progresivo de peso (aproximadamente 20 kg) posterior al nacimiento de su segundo hijo en 2022. Refiere dificultad para mantener adherencia a cambios dietéticos a pesar de apoyo familiar, con episodios de ingesta compulsiva ('atracones') en privacidad. Manifiesta frustración por no alcanzar metas de pérdida de peso pese a realizar ejercicio de bajo impacto 3 veces por semana y mejorar el balance nutricional (dieta actual con alta frecuencia de verduras/frutas, pero persistencia de harinas/pastas 5/7 días). Destaca ausencia de alteraciones metabólicas en estudios previos y antecedentes familiares sin enfermedades crónicas relevantes. Busca orientación médica integral para manejo de su condición, con enfoque en factores emocionales y conductuales asociados.

3. JUSTIFICACION

La obesidad es una enfermedad multifactorial influenciada por factores ambientales, psicosociales y genéticos. Además de su origen general, algunos pacientes presentan causas específicas como el uso de medicamentos, enfermedades subyacentes, inactividad o síndromes genéticos. El Índice de Masa Corporal (IMC) es el principal criterio para clasificar el peso en adultos, según los estándares de la OMS: peso normal (IMC 18.5-24.9), sobrepeso (IMC 25.0-29.9) y obesidad en grados progresivos a partir de IMC 30.0. México tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo. La ENSANUT 2022 reporta que 37.1% de los adultos padecen obesidad, con una mayor prevalencia en mujeres (41.0%) que en hombres (33.0%). Si se suma el sobrepeso, más del 70% de la población adulta presenta exceso de peso. En niños y adolescentes, las cifras también son alarmantes, reflejando una crisis de salud pública creciente [3,4,5].

La ansiedad es un factor psicosocial clave en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, ya que puede llevar a una ingesta excesiva de alimentos ricos en grasas y azúcares como mecanismo de afrontamiento emocional. Esta conducta, conocida como alimentación emocional, ocurre cuando las personas comen para mitigar el estrés, la tristeza o la ansiedad, en lugar de por hambre fisiológica. El impacto de la ansiedad no solo se refleja en el aumento del Índice de Masa Corporal (IMC), sino también en alteraciones metabólicas que favorecen la acumulación de grasa abdominal y elevan el riesgo de síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares [3,4,5].

El tratamiento de la obesidad vinculada a la ansiedad requiere un enfoque integral que combine modificaciones en la dieta y actividad física con intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y el manejo del estrés, para lograr una reducción de peso sostenible y una mejor calidad de vida [3,4,5].

4. HISTORIA DE FAMILIA

Laura y Eduardo se conocieron en el año 2002, cuando ambos cursaban la licenciatura en Trabajo Social. Eran parte de un grupo de amigos con quienes compartían clases, salidas y actividades universitarias. Poco a poco, comenzaron a descubrir un interés mutuo que trascendía la amistad. Eduardo fue el primero en expresar sus sentimientos y, tras declararse, iniciaron una relación de noviazgo en noviembre de ese mismo año.

Desde el inicio, su relación estuvo marcada por el respeto, el afecto y ciertos límites familiares. El padre de Laura, Rubén, fue un hombre estricto en cuanto a las salidas y normas del hogar, por lo que la pareja debía limitar sus encuentros a la universidad o al grupo de amigos. A pesar de estas restricciones, la relación floreció

en un ambiente de cariño y compromiso mutuo. Con el tiempo, Eduardo fue ganándose la confianza de la familia de Laura y comenzó a participar en reuniones familiares.

Tras ocho años de noviazgo, decidieron formalizar su relación y se casaron en 2010. Antes de casarse, Laura y Eduardo mantuvieron conversaciones abiertas sobre sus expectativas respecto a tener hijos, la economía familiar y el trabajo. Si bien no firmaron un acuerdo prematrimonial formal, sí establecieron acuerdos explícitos sobre la importancia de la comunicación, la equidad en las decisiones y el deseo de formar una familia, aunque no definieron un número específico de hijos, ambos coincidían en la idea de tener al menos dos.

La decisión de vivir solos trajo consigo su primer cambio de residencia como pareja. Se mudaron a un pequeño departamento en la ciudad de Puebla, alejados tanto de la familia de Laura como de la de Eduardo, quienes residían en municipios cercanos. Esta distancia implicó que no contaran con una red de apoyo inmediata, lo que representó su primera crisis como pareja al enfrentarse a nuevas responsabilidades domésticas y económicas. Sin embargo, este proceso también fortaleció su vínculo, ya que aprendieron a comunicarse, negociar y organizarse como equipo. Pronto ambos lograron estabilizarse laboralmente, siendo contratados en el año 2013 como trabajadores sociales, lo que representó una gran satisfacción y seguridad para el proyecto de vida que compartían.

En el 2015, una vez que ya contaban con una vivienda propia, decidieron convertirse en padres. En 2016 nació su primer hijo, a quien también llamaron Eduardo. Su llegada trajo mucha alegría, aunque también desafíos. Ser padres primerizos les generó ansiedad y desorganización inicial, especialmente a Laura, quien encontró un gran apoyo en su madre, Lucila, para el cuidado del bebé. La crianza del pequeño les permitió madurar y ajustar sus dinámicas como pareja.

En 2021, Laura experimentó síntomas como náuseas y mareos, confirmando un segundo embarazo. Aunque la noticia fue recibida con amor, también generó preocupación debido a que, si bien ambos tenían trabajo, no consideraban que contaran aún con una estabilidad económica consolidada. Esta situación generó una nueva crisis familiar, que lograron resolver con apoyo mutuo, ajustes en el presupuesto y una renovada organización de sus responsabilidades familiares.

Actualmente, la distribución de las tareas del hogar se realiza de manera equitativa, aunque existen actividades específicas que cada uno asume: Laura suele encargarse de la organización de la casa y la preparación de alimentos, mientras que Eduardo asume la limpieza general y la gestión de las compras. Ambos participan activamente en el cuidado y educación de sus hijos, procurando mantener un equilibrio que favorezca tanto la vida familiar como el desarrollo profesional de cada uno.

5. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Tabla 1. Identificación de los integrantes de la familia

NOMBRE	EDAD	PARENTESCO	ESCOLARIDAD	OCUPACION	RELIGION	LUGAR DE ORIGEN
EDUARDO	42	ESPOSO	LICENCIATURA	TRABAJADOR SOCIAL	CATOLICA	EDO. DE MEXICO
LAURA	42	ESPOSA (CASO PISTA)	LICENCIATURA	TRABAJADORA SOCIAL	CATOLICA	PUEBLA
EDUARDO	8	HIJO	3ro PRIMARIA	ESTUDIANTE	CATOLICA	PUEBLA
DANIEL	3	HIJO	MATERNAL	ESTUDIANTE	CATOLICA	PUEBLA

Tipología de la Familia RC

La familia RC es una familia nuclear simple, compuesta por padres (Eduardo y Laura) y sus dos hijos (Eduardo y Daniel). Según el método de Graffar, pertenecen a un estrato socioeconómico medio-alto, con ambos padres profesionales universitarios y una principal fuente de ingresos proveniente de salarios mensuales. La vivienda cuenta con condiciones óptimas sanitarias y espacios suficientes. Desde una perspectiva demográfica, es una familia urbana, integrada y empleada. Su composición es nuclear, y no presenta complicaciones significativas en su estructura.

Ciclo Vital de la Familia

La familia RC se encuentra en la etapa procreativa, específicamente en la fase de consolidación y apertura, según el modelo del CMMF. Esta etapa abarca desde el nacimiento del primer hijo hasta que el hijo mayor alcanza la adolescencia (6 a 20 años). Durante este período, la familia enfrenta desafíos como la crianza de los hijos, la organización de roles parentales y la adaptación a cambios económicos y emocionales derivados de la expansión familiar [6,7,8,9].

Funciones Familiares

Las funciones básicas de la familia RC se cumplen de manera adecuada:

- a) **Afecto:** Todos los miembros demuestran cariño y respeto mutuo.
- b) **Cuidado:** Los padres asumen roles complementarios; Laura se encarga de la organización y cocina, mientras Eduardo gestiona la limpieza y compras. Ambos participan activamente en la crianza.
- c) **Socialización:** Los hijos reciben educación y valores acordes a su edad, con apoyo de ambos padres.
- d) **Expresión de la sexualidad:** Cumplida por la pareja, aunque no aplica para los hijos.
- e) **Estatus social:** La familia mantiene un nivel socioeconómico estable y reconocido en su comunidad [6,7,8,9].

6. ESTUDIO DE LA DINAMICA FAMILIAR

- a) **Jerarquías:** La familia RC presenta una jerarquía de predominio masculino, donde Eduardo (el padre) ocupa un rol central en la toma de decisiones y autoridad. Sin embargo, Laura (la madre) también ejerce influencia significativa, especialmente en la organización del hogar y la crianza de los hijos. Ambos padres mantienen una estructura de liderazgo compartido, aunque con cierta tendencia a que Eduardo tenga la "última palabra" en decisiones importantes, reflejando un equilibrio entre tradición y colaboración moderna.
- b) **Límites:** Los límites en la familia RC son claros y flexibles. Por un lado, están bien definidos entre sus miembros, lo que permite una comunicación directa y roles establecidos. Por otro, son flexibles, pues, aunque existen normas, hay espacio para la negociación y adaptación, especialmente en la crianza de los hijos. Esta combinación evita tanto la rigidez como la difusión de roles, favoreciendo un equilibrio saludable entre autonomía individual y cohesión familiar.
- c) **Centralidad:** Laura ocupa centralidad clínica debido a su diagnóstico de obesidad y ansiedad, lo que ha generado ajustes en la dinámica familiar para su apoyo.

- d) **Presencia Física en el Hogar:** La familia RC conforma un núcleo integrado donde todos conviven. Los roles se distribuyen así: Laura se encarga de la organización doméstica y cuidado de los hijos; Eduardo asume la limpieza, compras y apoyo en la crianza; y los hijos participan en actividades escolares y recreativas bajo supervisión parental. El tiempo compartido (como comidas, salidas y vacaciones) refuerza su cohesión, creando un ambiente de cercanía y cooperación.
- e) **Alianzas y Coaliciones:** Existe una alianza conyugal fuerte entre Eduardo y Laura, basada en apoyo mutuo para la crianza y decisiones económicas. Como coalición parental, actúan en equipo sin triangulaciones conflictivas (como alianzas de hijos contra un padre). Esta dinámica evita fracturas y promueve un frente unido en la educación de los niños.
- f) **Subsistema Conyugal:** Con 71/100 puntos en evaluación, el subsistema conyugal es funcional, pero con áreas de mejora. Sus fortalezas incluyen acuerdos claros sobre roles, respeto mutuo y manejo conjunto de crisis. Las debilidades radican en una disminución de la intimidad sexual (asociada al estrés y enfermedades crónicas) y la necesidad de mejorar la comunicación afectiva, aspectos clave para fortalecer el vínculo.
- g) **Tipo de Vivienda:** La familia reside en una casa propia en Puebla, con condiciones óptimas: servicios básicos completos (luz, agua, gas), espacios suficientes sin hacinamiento, y acceso a servicios de salud cercanos (IMSS U.M.F. No. 06). La ausencia de mascotas simplifica la logística doméstica, permitiendo que la atención se centre en el bienestar de sus miembros. Esta vivienda actúa como un espacio seguro y funcional que sustenta su dinámica familiar.

Figura 1. Genograma estructural de la familia R.C. [10]

Interpretación de genograma estructural

El genograma estructural de la familia RC muestra una familia extensa conformada por tres generaciones, en la que se identifican varios antecedentes médicos relevantes y relaciones familiares significativas. En la primera generación, por la línea paterna, destaca Rogelio (fallecido a los 59 años en 2022 por infarto agudo al miocardio, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica), casado con Angélica (57 años, con artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso). Por la línea materna, se encuentran Rubén (64 años) y Lucila (66 años), sin antecedentes médicos señalados, quienes tuvieron tres hijos: Martín (40 años), Janet (37 años) y Laura (42 años), esta última identificada como paciente índice, con antecedentes de ansiedad y sobrepeso. En la segunda generación, Eduardo (42 años, con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica), hijo de Rogelio y Angélica, está casado con Laura desde 2010, y juntos tienen dos hijos: Eduardo (8 años) y Daniel (3 años).

Además, se observa la presencia de Brandon (26 años, con TDAH), hijo menor de Rogelio y Angélica, y Nayeli (38 años), ambos hermanos de Eduardo. El genograma evidencia la transmisión familiar de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, sin presencia de patrones de repetición.

Ecomapa Familiar

Figura 2. Ecomapa

Interpretación Ecomapa

El ecomapa de la familia RC refleja cómo, a pesar de los retos de la vida diaria, Laura y Eduardo han sabido rodearse de apoyos clave, como el cariño y la ayuda de la madre de Laura. Su trabajo les da seguridad y acceso a servicios de salud, fundamentales para el bienestar de todos. Los hijos crecen en un ambiente donde la escuela y la comunidad también suman a su desarrollo. Aunque existen preocupaciones por la salud y algunos momentos de tensión en la pareja, el compromiso y la calidez familiar les han permitido salir adelante. La historia de esta familia nos recuerda el valor de apoyarse en los seres queridos y buscar ayuda cuando es necesario.

Crisis familiares

- a) **Normativas:** La familia RC ha enfrentado las siguientes crisis normativas: formación de la pareja en 2010, nacimiento del primer hijo en 2016, llegada del segundo hijo en 2021 y etapa escolar del hijo mayor. Estas transiciones, aunque esperadas, han requerido constantes adaptaciones en su dinámica familiar [6,9,11].
- b) **Paranormativas:** Enfermedades crónicas (DT2 y HTA en Eduardo, obesidad y ansiedad en Laura), dificultades económicas en 2022, inestabilidad laboral con negación de escalafón, y el fallecimiento de Rogelio (familiar). 2do embarazo de Laura y cesárea de Laura. Laborales no encuentran el escalafón en su empleo y ambientales no se encontraron [6,9,11].

7. RESULTADOS

En los instrumentos aplicados para evaluar la funcionalidad y organización familiar se obtuvieron los siguientes resultados [6,9,12]:

Tabla 2. Resultado de Instrumentos aplicados

Instrumento	Resultados	Interpretación
APGAR Familiar	Eduardo: 18 pts Laura: 18 pts (Ambos en rango normal)	Funcionalidad familiar normal. Buena adaptación, participación y comunicación.
FACES III	Cohesión: - Eduardo: 41 pts (Conectada) - Laura: 38 pts (Conectada) Adaptabilidad: - Eduardo: 21 pts (Estructurada) - Laura: 23 pts (Estructurada)	Familia emocionalmente unida pero con roles definidos. Flexibilidad moderada en crisis.
FF-SIL	Eduardo: 64 pts Laura: 64 pts (Familia funcional)	Buen funcionamiento general. Áreas bajas: afectividad (Eduardo) y comunicación (Laura).
Subsistema Conyugal	Eduardo: 71 pts (Funcional) Laura: 68 pts (Disfunción moderada)	Relación estable pero con desafíos en comunicación emocional e intimidad sexual.
Escala de Ansiedad Hamilton	Laura: 13 pts (Ansiedad leve)	Síntomas de ansiedad manejables, pero requieren atención para evitar progresión.
GAD-7	Laura: 8 pts (Ansiedad leve)	Confirma ansiedad subclínica, con impacto en alimentación emocional.
Escala de Autoestima Rosenberg	Laura: 27 pts (Autoestima media)	Autoestima adecuada pero vulnerable a críticas o estrés.
Escala de Resiliencia Mexicana	Laura: 125 pts (Alta resiliencia) Eduardo: 135 pts (Alta resiliencia)	Capacidad destacada para afrontar adversidades como familia.
Escala de Morisky	Eduardo: 7 pts (Apego medio a tratamiento)	Adherencia irregular a medicación para DT2/HTA; requiere seguimiento.
Círculo Familiar	Eduardo (hijo): Dibujo con padre en centro y familia unida	Percibe jerarquía clara (padre como autoridad) y cohesión familiar.

8. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN PARA LA SALUD FAMILIAR

Tabla 3. Factores de riesgo y protección familiar [6,9]

FACTORES DE RIESGO	FACTORES DE PROTECCIÓN
Obesidad grado I y ansiedad en Laura	Alta resiliencia en ambos padres
Diabetes tipo 2 e hipertensión en Eduardo	Autoestima media en Laura
Riesgo genético para DT2/HTA en hijos	Hijos clínicamente sanos
Disminución de intimidad conyugal	Núcleo familiar integrado y comunicación funcional
Sobrecarga de roles parentales	Límites claros y jerarquías definidas
Negación de escalafón laboral	Empleos estables en sector salud
Incapacidades por maternidad	Ingresos suficientes
Gastos elevados en educación/salud	Casa propia en zona urbana con servicios
Sedentarismo familiar	Ahorros mensuales
Uso irregular de servicios preventivos	Acceso a servicios de salud (IMSS UMF No. 06)
Estrés por entorno urbano	Vecindario seguro y redes de apoyo

9. DIAGNÓSTICO

Individuales:

- a) Laura: CIE-10: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada (leve), CIE-11: 5B81.01 - Obesidad grado I (IMC: 30.4 kg/m²), Alimentación emocional vinculada a estrés y ansiedad, Autoestima media (27/40 en Escala de Rosenberg)
- b) Eduardo: CIE-10: E11 - Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones, CIE-10: I10 - Hipertensión arterial sistémica, Apego medio al tratamiento (7/8 en Escala de Morisky), Alta resiliencia (135 pts en Escala Mexicana)
- c) Eduardo: Clínicamente sano (IMC: 17.9 kg/m², normal), Riesgo genético para DT₂/HTA (antecedentes paternos), Adaptación escolar adecuada
- d) Daniel: Clínicamente sano (IMC: 14.8 kg/m², normal), Riesgo genético para DT₂/HTA, Desarrollo psicomotor acorde a edad

Familiar:

La familia RC constituye un sistema nuclear funcional con adecuada cohesión y adaptabilidad, pero con desafíos clínicos y relacionales que requieren atención. Se identifica como una familia urbana de estrato medio-alto, con roles claramente definidos (jerarquía de predominio masculino, pero con distribución equitativa de tareas domésticas). Presenta funcionalidad normal según APGAR (18 pts.) y FF-SIL (64 pts.), con buena comunicación y afectividad entre sus miembros. Enfrenta riesgos significativos como enfermedades crónicas (obesidad, ansiedad, DT₂ e HTA) que impactan su dinámica, especialmente en el subsistema conyugal (71/100 puntos, con debilidad en comunicación afectiva e intimidad). Patrones de alimentación emocional en Laura y apego intermitente al tratamiento en Eduardo además de presentar riesgo genético para DT₂/HTA en los hijos, que requiere prevención activa, pero a pesar de esto, la familia demuestra fortalezas notables como alta resiliencia (125-135 pts.), redes de apoyo efectivas (familiares, laborales y de salud), vivienda estable y capacidad de adaptación a crisis normativas y paranormativas.

10. EVOLUCION Y SEGUIMIENTO

Fase de Vinculación y Diagnóstico Compartido (Sesiones 1-2): Iniciamos estableciendo un espacio seguro donde cada miembro pudo expresar sus preocupaciones y esperanzas. Laura, con visible alivio, compartió cómo la ansiedad afecta su vida cotidiana, mientras Eduardo, con gesto preocupado, habló de su lucha por continuar el tratamiento de su diabetes con sus actividades laborales. Los niños, a través del dibujo del círculo familiar, revelaron inconscientemente su percepción de la estructura jerárquica.

Fase de Intervención Activa (Sesiones 3-6) Implementamos estrategias adaptadas a sus necesidades reales:

- Para Laura: Un diario emocional que le permitió identificar los desencadenantes de su alimentación compulsiva, descubriendo patrones vinculados al estrés diario. Además de las consultas con nutrición y psicología que le han dado resultados además de acudir a Endocrinología que ha implementado un tratamiento terapéutico
- Para Eduardo: Un plan de actividad física funcional (caminatas vespertinas) que mejoró no solo su salud metabólica sino su sistema anímico.

- Como sistema: La dinámica de la "pelota emocional" evidenció cómo los silencios prolongados alimentaban malentendidos.

Fase de Consolidación (Sesiones 7-10): Los progresos se hicieron tangibles:

- Laura redujo sus puntuaciones en ansiedad (GAD-7: 5) y recuperó la capacidad de disfrutar momentos de descanso sin culpa, además de pérdida de peso lo cual ha mejorado su autoestima y disminución de episodios de estrés
- Eduardo mejoró su adherencia terapéutica (Morisky: 7/8) al vincularla con su rol paterno.
- Como familia, crearon rituales significativos como el "Buzón de gratitud", donde Daniel depositaba dibujos y Eduardo escribía breves reconocimientos a Laura.

Este proceso demostró cómo una familia, cuando es acompañada con buen manejo clínico y calidez humana, puede transformar sus vulnerabilidades en puntos de crecimiento. La sonrisa espontánea de Eduardo al hablar de su "nueva rutina con los niños", nos dan indicio de mejora de la dinámica familiar.

11. CONCLUSION

En el caso de la familia RC evidencia cómo una estructura familiar funcional, basada en la comunicación, el respeto y la equidad, permite afrontar y superar crisis a lo largo del ciclo vital. Laura y Eduardo han transitado juntos desde la etapa universitaria hasta la consolidación de su propio hogar, enfrentando retos como la adaptación a la vida independiente, la crianza de sus hijos y el manejo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

A pesar de los factores de riesgo presentes la familia ha desarrollado fortalezas notables: mantienen una distribución equitativa de tareas, cuentan con estabilidad económica y han sabido apoyarse mutuamente en momentos críticos. La intervención profesional, centrada en mejorar la comunicación de pareja, el manejo emocional y los hábitos saludables, ha resultado en avances significativos: mayor cohesión, mejor adherencia a tratamientos y rutinas de autocuidado, así como una participación activa de todos los miembros en el bienestar familiar. El caso demuestra que, aunque persisten desafíos, la familia RC ha logrado evolucionar hacia una dinámica más saludable y resiliente, gracias a su capacidad de adaptación, la búsqueda de ayuda profesional y el compromiso de cada integrante con el crecimiento y la funcionalidad familiar.

REFERENCIAS

- [1] Anzures CRL, Chávez AV, García PMC, Pons AON. Medicina Familiar. Primera edición 2008.
- [2] Vignolo J, Vacarezza M, Álvarez CAY, Sosa A. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch Med Int. 2011;33(1):11
- [3] López-López DE, et al. (2022). Estrés psicosocial y consumo de alimentos ultraprocesados en adultos mexicanos. Salud Pública de México, 64(3), 245-253. DOI:10.21149/13010
- [4] ENSANUT (2022). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición: Obesidad en México. Instituto Nacional de Salud Pública. Disponible en: www.ensanut.insp.mx
- [5] García-Méndez M, et al. (2023). Efectividad de intervenciones en estrés y obesidad en mujeres urbanas. Revista Mexicana de Endocrinología, 24(1), 12-20. DOI:10.24875/RME.22000051
- [6] Farfán Salazar Georgina. Introducción al Estudio de Salud Familiar. 2021

- [7] Mayorga M CJ, Salazar SSD. TIPOLOGÍAS FAMILIARES Y CICLOS VIGALES. Una propuesta conceptual y operativa para la intervención social. Ed Universidad de La Frontera. Santiago Chile 2019.
- [8] Archivos en Medicina Familiar. Conceptos básicos para el Estudio de las Familias. Volumen 7, suplemento 1, 2005. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf>
- [9] Compendio de medicina familiar. Curso de Especialidad en Medicina Familiar para Médicos Generales del IMSS – U.N.A.M.
- [10] Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, A.C. Guía de Estudio de Salud Familiar 2023 México. Disponible en: <https://www.certificacionenmedicinafamiliar.org/>
- [11] Lovo J. Crisis familiares normativas. Aten Fam 2021;28(2):132-138. DOI: 10.22201/fm.14058871p.2021.2.78804
- [12] Ortega T., Cuesta D., Días C. Propuesta de un instrumento para la aplicación del proceso de atención de enfermería en familias disfuncionales. Rev. Cubana Enfermería. 1999 ;15(3):164-168.

Correo de autor de correspondencia: docmartinmf@gmail.com